

Musicoterapia para estados alterados de la consciencia: coma (I)

14/12/2023 Pilar Lirio

<https://clavedesol.hypotheses.org/895>

El coma es un estado de reducción de consciencia, un deterioro tal del grado de vigilia que se llega a perder de forma total o parcial la capacidad de respuesta a estímulos externos. Puede suceder de forma natural en ciertas circunstancias como un trauma craneal; una infección del sistema nervioso central como por ejemplo, una meningitis; por un accidente cerebrovascular; una intoxicación como la etílica; etc. También se puede inducir el coma. Se trata de una sedación farmacológica controlada que tiene por finalidad, sobre todo, minimizar el dolor físico e incomodidad cuando el paciente necesita de ventilación mecánica o sufre de un intenso dolor. El estado inducido de coma facilita los procedimientos a realizar por el personal médico y mantiene en calma al paciente.

Hay muchos grados de coma. Una de las escalas más populares para evaluar la profundidad del coma es la de Glasgow que analiza tres aspectos de la consciencia: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. El grado de pérdida de consciencia depende de la severidad de la lesión y del área afectada. Y a medida que los daños por los que se entró en el coma van remitiendo, el estado de pérdida de consciencia se va aligerando y la persona empieza a responder a estímulos externos. Por eso se considera que la persona en coma recibe estímulos y que hay que observar en qué momento empieza a responder a ellos. Se usan estímulos táctiles y sonoros para examinar si el paciente está saliendo del coma.

A principios del siglo XX eran pocas las personas que conseguían sobrevivir a un coma. Poco a poco esos porcentajes tan bajos de supervivencia empezaron a cambiar, pero cuando salían del coma se observaban secuelas neurológicas tanto más graves cuanto más tiempo pasaban en coma: trastornos motrices (parálisis en ciertas partes del cuerpo, pérdida de fuerza y de destreza, disfagia), alteraciones cognitivas (deterioro en la memoria, la atención o control de los impulsos, cambio de personalidad), problemas en la comunicación (lingüísticas, sociales o emocionales), etc.

Se hizo necesario entonces atender al proceso de rehabilitación y empezar a crear protocolos de intervención. A pesar de todo, tanto entonces como ahora, dicho proceso de rehabilitación puede llegar a durar años. Por ejemplo, el hijo del que fue presidente de la Federación Española de Daño Cerebral (FEDaCe) hasta 2016, permaneció 3 meses en coma. Al despertar se le tuvo que enseñar a reconocer caras, sabores, a hablar, había perdido la visión y casi todo el sentido del tacto y no podía caminar. Después de más de una década aún se advertían secuelas en el lenguaje, en la memoria, en la percepción visoespacial y hemiplejía.

En la década de 1990 se comenzó a pensar que se les podía ofrecer más cuidados a las personas en coma añadidos a los cuidados hospitalarios básicos: aseo diario, atención a las escaras, cuidado de la piel, movilizaciones pasivas. Los estudios científicos mostraban que los cerebros que no estaban en coma, cuando los mantenían en condiciones de baja estimulación ambiental, sufrían deterioros en el funcionamiento cognitivo, la motivación y en otras variables fisiológicas. Así pues, una fase de privación sensorial prolongada produce disminución mensurable en la estructura, función y química del cerebro, insuficiencia en las funciones cognitivas y deterioro de la eficiencia funcional de los mecanismos de procesamiento de información.

Teniendo en cuenta estos conocimientos y que, de manera instintiva, los familiares y amigos solían hablar a la persona que está en coma o le ponían música, decoraban su habitación y le enseñaban fotos, se comenzó a pensar si podrían ser interesantes las intervenciones de estimulación sensorial para evitar que las secuelas al salir del coma fueran tan serias. En aquella época no se le concedía credibilidad científica a estos procedimientos puesto que no se entendía del todo la forma en que el cerebro procesa los estímulos sensoriales. Ante la falta de estudios específicos, se tendía a equiparar los datos que existían sobre la estimulación de la neuroplasticidad tras un daño cerebral mediante la inmersión en entornos ricos sensoriales. En estos casos, se observaban cambios en el grosor cortical, es decir, en el tamaño, número y conexiones de las neuronas y en la ramificación dendrítica, lo que se traduce en términos de recuperación cognitiva y motora.

Los investigadores implicaron a las familias y al personal del hospital para proporcionar estímulos sensoriales auditivos, visuales, táctiles, olfativos o gustativos. Se usaban diapasones, conversaciones, radio y televisión para los estímulos auditivos; bolsas de frío y de calor, plumas y superficies rugosas para los táctiles; luz de linterna o figuras de colores para los visuales; olores y sabores familiares o desconocidos, agradables o desagradables. Y se observó que la duración del coma era significativamente menor en las personas que recibían estos tratamientos. Además, familia y amigos podían asumir un papel activo en la recuperación del afectado y eso les influía emocionalmente de manera muy positiva.

Se planteó entonces la duda de qué estímulos y cuántos era capaz de procesar un cerebro en coma. Las personas que salen del coma no recuerdan los estímulos que se utilizaron en el hospital como las conversaciones o la música, pero eso es debido a que la medicación suministrada tienen efecto amnésico para que no se recuerde nada de esa etapa traumática al salir de ella.

Era necesario recurrir a métodos más objetivos para valorar la respuesta a un estímulo. Y resulta que al aplicar técnicas como las observaciones clínicas (observación de la respiración y de frecuencia del pulso, mediciones fisiológicas, mediciones de presión intracraneal y presión de perfusión cerebral, etc.) y herramientas como el electroencefalograma (EEG) o la resonancia magnética funcional (fRM), las respuestas a los estímulos eran positivas. La resonancia magnética, además, es una herramienta muy interesante porque se puede comprobar la reacción inmediata del cerebro ante un estímulo.

Las personas en coma perciben todos los estímulos que le rodean pero, precisamente, por ese estado alterado de la consciencia es incapaz de responder a ellos y en un hospital el bombardeo de estímulos es incesante. Las sensaciones táctiles se limitan, en su mayoría, a la sensación de la intubación respiratoria y esofágica, al contacto de la espalda con la cama sin poder moverse, al lavado y aseo, al cambio de ropa y todo lo que nos podamos imaginar que sucede en un entorno sanitario. Las sonoras con todos los sonidos de los monitores como el cardíaco, con los ruidos del personal del hospital, los carritos, etc. La mayoría de estos estímulos les resultan molestos, desconocidos e, incluso, se pueden percibir como amenazantes. Los estímulos conocidos y significativos como el contacto familiar, suelen ser mínimos. Además, durante el coma los estímulos verbales suelen ser peticiones u órdenes continuas: abre los ojos, mueve los dedos, aprieta la mano... con la presión del personal o la propia familia tratando de observar los más mínimos cambios. Si el cerebro no puede llevar a cabo su tarea de filtrar y seleccionar los estímulos y no puede responder a ellos, el estrés al que está sometido dicho cerebro es altísimo. Por eso hay que cuidar hasta el más mínimo detalle de toda la información de procesamiento que se le suministre a una persona en un estado alterado de consciencia.

En la próxima entrada hablaremos del exceso de estímulos, cómo el cerebro reacciona protegiéndose con la habituación y pondremos ejemplos de qué estímulos musicales se pueden usar con las personas en coma.

Para saber más:

- Revista de salud: <https://www.mdsau.de.com/es/neurologia-es/coma-inducido/>. Consultada el 8 de diciembre de 2023
- Reportaje de la Agencia Efe de agosto de 2016: <https://efesalud.com/coma-las-secuelas-acompanan-toda-la-vida/>. Declaraciones de Manuel Murie, presidente de la Sociedad de Neurorehabilitación. Consultada el 9 de diciembre de 2023.
- Cheng, L., Cortese, D., Monti, M. M., Wang, F., Riganello, F., Arcuri, F., Di, H. y Schnakers, C. (2018). Do sensory stimulation programs have an impact on consciousness recovery?. *Frontiers in neurology*, 9, 826.
- Davis, A. E. y White, J. J. (1995). Innovative sensory input for the comatose brain-injured patient. *Critical Care Nursing Clinics of North America*, 7(2), 351-361.
- Mitchell, S., Bradley, V. A., Welch, J. L. y Britton, P. G. (1990). Coma arousal procedure: a therapeutic intervention in the treatment of head injury. *Brain injury*, 4(3), 273-279.
- Muñana-Rodríguez, J. E. y Ramírez-Elías, A. (2014). Escala de coma de Glasgow: origen, análisis y uso apropiado. *Enfermería universitaria*, 11(1), 24-35.
- Puggina, A. C. G., Silva, M. J. P. D., Gatti, M. F. Z., Graziano, K. U. y Kimura, M. (2005). A percepção auditiva nos pacientes em estado de coma: uma revisão bibliográfica. *Acta Paulista de Enfermagem*, 18, 313-319.
- Sazbon, L. y Groswasser, Z. (1991). Time-related sequelae of TBI in patients with prolonged post-comatose unawareness (PC-U) state. *Brain Injury*, 5(1), 3-8.
- Tamplin, J. y Baker, F. (2006). *Music therapy methods in neurorehabilitation: A clinician's manual*. Jessica Kingsley Publishers. Londres, Inglaterra.
- Wood, R. L. (1991). Critical analysis of the concept of sensory stimulation for patients in vegetative states. *Brain Injury*, 5(4), 401-409.

Pilar Lirio, 14 diciembre 2023

<https://clavedesol.hypotheses.org/895>

Musicoterapia para estados alterados de la consciencia: coma (II)

14/12/2023 Pilar Lirio

<https://clavedesol.hypotheses.org/1017>

Como decíamos en la entrada anterior, el coma es un estado en el que el cerebro desconecta si ve que necesita hacerlo como es el caso de parada cardiorrespiratoria o de traumatismo cerebral, o bien se induce si se considera que la persona necesita de calma y tranquilidad para recuperarse de algún problema muy serio de salud.

El coma es similar a un estado de sedación muy, muy profundo, por eso es lógico que no observemos respuestas. Sin embargo, el cerebro sigue recibiendo estímulos y mediante pruebas como la resonancia magnética funcional o el electroencefalograma se ha observado que sí que

existen respuestas a los estímulos. En algún caso se ha podido incluso establecer una especie de “diálogo” con alguna persona en coma mediante resonancia magnética funcional. De esto se deduce que puede haber personas en coma pero conscientes, capaces de comunicarse aunque no por los medios convencionales.

Los estímulos y el tálamo

En el cuerpo existen muchos receptores sensoriales. No solo son los relacionados con los cinco sentidos que conocemos, sino que hay más. Por ejemplo, hay ciertos quimiorreceptores que sirven como policías que analizan la sangre y detectan la cantidad de oxígeno y de anhídrido carbónico que contiene para dar orden al cerebro de respirar; hay termorreceptores que detectan si algo está frío o caliente y cuánto lo está, si es necesario por ejemplo retirar la mano; nocirreceptores que detectan el dolor o propioceptores que detectan la posición corporal. Una persona en coma recibe todo eso y más, y todo a la vez.

Todos los receptores (excepto el olfato) que detectan un estímulo, lo envían a una parte del cerebro llamado tálamo. El tálamo recibe los estímulos y los gestiona, los envía a la parte del cerebro correspondiente para que los procese de forma organizada para que el trabajo sea más fácil para las zonas de procesamiento. Si es información motora, la envía a la zona motora, si es visual, a la zona de la vista, etc. Además, depura si es un estímulo de urgente procesamiento, si es amenazante o agresivo y necesita de la activación de los sistemas de huida y estrés, si se trata de comprender una lectura, o descifrar la letra de una canción, o resolver un problema de cálculo, o controlar los impulsos, o tomar una decisión...

Es decir, todos esos estímulos llegan al tálamo y el tálamo reparte el trabajo que hay que hacer. Pues resulta que el tálamo es uno de los sistemas que se "duerme" en un coma. Así que lo que entra en ese cerebro son un montón de estímulos que rondan sin control. Dependiendo de cuánto pueda gestionar el tálamo, así será el coma. Si el tálamo no tiene ningún tipo de actividad, el coma será muy profundo y la persona estará aislada del mundo por completo.

A priori no sabemos cuánta información está gestionando el tálamo ni qué sistemas funcionan. Puede ser que funcionen uno, dos o todos los sentidos, pero al no poder exteriorizar ninguna reacción, desde fuera no sabemos qué ocurre en ese cerebro a menos, como ya hemos dicho, que se le realice una resonancia magnética funcional, o un EEG, o se observe el ritmo cardíaco o el respiratorio para constatar si existen cambios que nos indiquen que pueda estar recibiendo esos estímulos. Al percibir todos los estímulos y no ser capaz de filtrarlos y gestionarlos, eso crea un estado de ansiedad y estrés en la persona dependiendo del tipo de coma. Ese estrés puede interferir en la recuperación, tanto del problema de salud como de la salida del coma. No sabemos todavía cómo afectan los estímulos (ni los buenos ni los malos) en la recuperación de la persona en coma. Aún es un misterio el mundo del coma.

La sobrecarga de estímulos y la habituación

Cuando el cerebro se encuentra sobrepasado 7 días 24 horas al día, como ocurre en un hospital que es un entorno no regulado sensorialmente, responde con un sistema defensivo que se llama habituación. Es decir, el cerebro acaba por anular los estímulos que entran. Esto ocurre incluso cuando estamos conscientes. Si estamos pendientes de una persona en una conversación y ocurre algo a nuestro alrededor, es posible que ni siquiera nos demos cuenta de ese hecho o si atendemos al suceso, probablemente perdamos el hilo de la conversación. Depende de lo relevante que sea la conversación o el suceso que ocurra. El cerebro se pasa el día filtrando y anulando la información que el tálamo considere más o menos importante, relevante o significativa porque esa es su función de gestor. Si queremos concentrarnos en una tarea muy importante y precisa pero tenemos alrededor a personas hablando fuerte sin parar, la tele puesta, o la radio, nos costará concentrarnos en la tarea.

El mecanismo de la habituación baja las posibilidades de estimular al cerebro. Si el tálamo está a media capacidad y se ve sobrepasado por información no relevante que lo bombardea continuamente, termina por desconectar y las capacidades de procesamiento y respuesta del paciente se ven seriamente comprometidas.

Así pues, los estímulos deben ser presentados cuando el ruido de fondo está al mínimo. Los niveles de ruido ambiental altos y continuos inducen a la habituación y disminuyen la selección de objetivos y la capacidad de respuesta en general, posiblemente eliminando por completo las respuestas a estímulos específicos. Por lo tanto, quienes brindan cuidados a estas personas deben tener en cuenta todas estas consideraciones y actuar en consecuencia.

Las implacables leyes de la neuroplasticidad

Como dijimos en la entrada anterior dedicada al coma, mientras la persona está en este estado de coma se deterioran muchos aspectos cognitivos. ¿Por qué pasa esto?

Si no ofrecemos estímulos a un cerebro para que procese esa función, se desconecta la función. Es una de las más implacables reglas de la neuroplasticidad, la primera de todas “lo que no se usa, se pierde”. Además, la regla dice que ha de ser la persona quien realice la tarea y no otros en su lugar, cosa que se puede aplicar a estímulos como el procesamiento auditivo pero no a la actividad motora.

También nos hablan las leyes de la neuroplasticidad de aspectos como el cuidado en el diseño del entrenamiento o de las intervenciones y de la necesidad de repeticiones con determinada duración o de nivel de intensidad. Pero la que más interesa tener en mente en este momento es esa primera regla que va desconectando a una persona sin estimulación suficiente.

¿Y cómo se sale del coma?

Pues esta pregunta es complicada. Normalmente se sale del coma cuando el cuerpo está ya sanado. Cuando es coma inducido, se retira la medicación y se espera que la persona despierte por sus medios. Pero si a la persona le cuesta despertar, ahí ya se complica la cosa. El coma es multifactorial y la mejoría depende de la profundidad del estado alterado de consciencia y de dónde se encuentra la lesión o de la gravedad de las zonas dañadas. Se han constatado casos en los que existía reacción a medicación como por ejemplo a ciertas sustancias para dormir o también a la dopamina. Últimamente, se estudia la electroestimulación del tálamo mediante unos electrodos especiales muy pequeñitos. Pero no hay todavía una forma unánime de resolver el problema para todas las personas.

¿Qué podemos hacer para ayudar a las personas en este estado?

Desde el punto de vista del exceso de estimulación continua: limitar el uso de la televisión o de la radio para evitar la habituación y reducir en lo posible los niveles de ruido ambiental en el entorno clínico para que baje el nivel de estrés producto de esa situación desconocida.

Si vamos a trabajar para estimular a personas en estado de coma es necesario tener en cuenta que la administración de la estimulación de cualquier tipo debe regularse muy cuidadosamente en términos de intensidad, frecuencia, intervalos entre estímulos, duración y niveles de ruido objetivo. Es muy importante alternar períodos de trabajo con períodos de descanso.

No sabemos si los estímulos llegan donde tienen que llegar, pero es fundamental intentarlo. A veces nos llamará la atención algún detalle, un latido diferente, un movimiento ocular... Pudiera ser un indicativo aunque nunca tendremos la certeza.

Es importante explicar con palabras sencillas todo lo que ocurre. La persona no entiende lo que siente, lo que oye, no entiende que no pueda hablar ni moverse. Nunca plantear problemas complejos a una persona en coma. Hablarle con un lenguaje como el que usaríamos con un niño, nada de complejidad y no le pidamos colaboración en resolver problemas graves. A veces le preguntamos qué haría en esa situación si estuviera despierta y, a lo mejor no nos oye pero quizás sí y se sienta impotente por no poder responder.

No hay que presionar con despertar. A veces despertar no es bueno porque recordemos que el cuerpo está sanando. En ocasiones, nuestro deseo de ver de nuevo a esa persona a nuestro lado como siempre, provoca que le causemos un estrés extra a su situación apremiándolo con despertar, con apretar la mano, con abrir los ojos, etc.

Todo lo que rodea a una persona en coma debe ser tranquilo, calmado, nunca agresivo, dejando fuera las peleas, las discusiones, los reproches entre quienes están a su cuidado. Nunca varias personas hablando a la vez en su presencia porque la persona en coma tiene dificultades con el filtrado y el procesamiento de la información.

A veces los programas de estimulación involucran estimulación sistemática visual, táctil, auditiva y olfativa usando luces, campanas, palmadas, olores de todo tipo, sin atender si todos estos estímulos pueden ser del agrado de la persona en coma. La estimulación sensorial debería ser significativa y no amenazante, no un bombardeo de estímulos que intenten propiciar una reacción.

Y la música, ¿qué?

Sucintamente, la percepción auditiva se compone de varias fases. La onda sonora impacta sobre el tímpano que vibra. Esta vibración se transmite a los huesecillos del oído interno que a su vez, mueven la membrana de la cóclea y que dispara los cilios que activan el nervio auditivo. Hasta aquí, todo funciona correctamente en una persona en coma. Pero el problema es cuando llega el estímulo al tálamo que debe desviarlo a la corteza auditiva. Ahí es cuando no sabemos si ha llegado o no porque la persona en coma no muestra reacciones. Sin embargo, sabemos que mediante pruebas de las que hemos hablado al principio, hay personas que reconocen el estímulo y personas que no lo hacen dependiendo del tipo de coma.

La música es una herramienta muy valiosa para la mejora cognitiva. Sus beneficios en la salud tanto física como mental tiene ya a sus espaldas mucha evidencia científica. Se usa como tratamiento coadyuvante en problemas como el Alzheimer, el Parkinson, la afasia, la dislexia, etc. Así que en 1990, un neurólogo le pidió a un musicoterapeuta que trabajara con personas en coma para observar si también tenía alguna utilidad en estos casos.

Se eligieron 5 personas de entre 15 a 40 años. Las sesiones eran cortitas, unos 10 minutos y el musicoterapeuta cantó sin palabras adaptándose al ritmo cardíaco y respiratorio de la persona en coma.

El estudio no detalla aspectos metodológicos en profundidad pero relata que se encontraron con muchos resultados de variaciones en los comportamientos físicos. Por ejemplo, al cantar por primera vez el terapeuta, se vio desaceleración de la frecuencia cardíaca. Luego, la frecuencia cardíaca aumentó rápidamente y se mantuvo el nivel elevado hasta el final de la sesión. Los expertos interpretaron que este comportamiento podría relacionarse con un intento de procesamiento cognitivo que se desvaneció después de que se detuvo la musicoterapia. También se produjeron otras reacciones como cambios en la respiración (más baja y profunda), movimientos motores finos como los de agarrar algo con la mano, movimientos de girar la cabeza o intentar abrir los ojos. Las mediciones del EEG mostraron excitación y actividad perceptiva que se desvaneció al parar la sesión de musicoterapia.

La música y el canto se han empleado muchísimas veces para estimular a las personas en este estado. Hay que tener en cuenta que la música libera dopamina; es un relajante porque reduce el cortisol y, por ello, disminuye el grado de estrés y de ansiedad; la música reajusta los ritmos cerebrales y además estimula las funciones ejecutivas y algunas motoras.

Solo tenemos que tener en cuenta todos los puntos mencionados anteriormente. Es muy importante la modalidad musical que vamos a usar junto con la relevancia del estímulo. Se puede usar música instrumental o música vocal. Quizás una canción conocida o una improvisación. La canción conocida ofrece un punto extra en cuanto a la relevancia o significación. Si la música es muy conocida por la persona, más significativa será.

Primeramente debemos considerar la importancia del exceso de información y el bloqueo del cerebro por estrés. Quizás para nosotros sea algo sin importancia pero, mientras más complejidad, peor para la persona en coma, sobre todo al inicio del coma. La densidad de procesamiento tiene que ir muy poco a poco en ascenso. Cuando queremos relajar y dormir a un bebé no le ponemos la Quinta de Beethoven, le cantamos o le tarareamos música lenta, suave. Pues aquí ocurre lo mismo, la música instrumental con muchos instrumentos sonando a la vez es contraproducente al principio porque el cerebro no puede procesar toda esa complejidad sonora que se llama armonía. Pero el canto con letra también es complejo porque el cerebro no puede procesar la letra y su significado al principio del estado de coma. Así que, es importante optar por el tarareo sin acompañamiento ni karaokes de ningún tipo, voz *a capella*.

A continuación os dejo un par de ejemplos de un mismo fragmento cantado, de música conocida, es decir, relevante, tarareada, sin letra y *a capella*, pero con más o menos información cognitiva. La complejidad se debería usar poco a poco a medida que la persona va estando mejor en su proceso de curación. Esa complejidad puede venir de la mano del uso estructurado de vocales, sílabas o palabras sueltas para luego pasar a la letra completa.

En este primer caso el fragmento cantado tiene poca información cognitiva. Podéis observar la estructura armónica en la representación gráfica. Mientras más complejidad armónica, rítmica o frecuencial, más difícil de procesar cognitivamente.

Reproductor de audio

00:00

00:00

[Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen.](#)

Y en este segundo ejemplo tenéis el mismo fragmento cantado con mucha más información, lo que podéis observar en la representación gráfica:

Reproductor de audio

00:00

00:00

[Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen.](#)

El canto improvisado también parece ofrecer una serie de posibles beneficios cognitivos. Al no ser música conocida, supone un pequeño trabajo extra de curiosidad por parte del cerebro.

Que la música sea grabada o en vivo también es muy importante para ciertos aspectos de la salud. Si bien la música grabada es más accesible para todo el mundo, tiene menos información cognitiva por estar en formatos comprimidos. Pero aunque la música en vivo tiene más complejidad sonora, también es cierto que se ha demostrado que ayuda a reducir la ansiedad y a mejorar el estado de humor mucho más que la grabada, además de aliviar la incomodidad de la estancia hospitalaria. En caso de sedación y respiración asistida también se ha asociado con el descenso del ritmo cardíaco e, incluso, de la presión sanguínea.

Por último, destacar que si la voz fuera de una persona muy cercana sería mejor que la de una desconocida. Pero de no ser posible, lo fundamental es priorizar la estimulación musical ante todo aunque sea proporcionada por un terapeuta externo a la familia o amigos. La ventaja del terapeuta es que va a saber qué modalidad emplear y cuánta significación aplicar según el estado de la persona en coma y de sus posibles reacciones. O puede emplear un combo de todo si observa que la persona no reacciona. También puede realizar un trabajo estructurado de patrones rítmicos, respiratorios, canto, instrumentos, diapasones, etc.

A continuación os dejo una improvisación cantada *a capella* de tres minutos. La cantante es Rosa Vergés y ha tenido la amabilidad de crearla para ejemplificar e ilustrar toda esta información y que pone el broche final perfecto a las entradas sobre la musicoterapia y el coma. Son improvisaciones idóneas para meditar pero que pueden ser usadas en el contexto de un estado alterado de la consciencia. Espero que os guste y que os resulte de utilidad toda esta información.

Para saber más:

- <https://blogs.elpais.com/apuntes-cientificos-mit/2013/03/conciencia-y-actividad-cerebral-durante-el-coma.html>
- Aldridge, D., Gustorff, D. y Hannich, H. J. (1990). Where am I? Music therapy applied to coma patients. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 83(6), 345-346.
- Bailey, L. M. (1983). The effects of live music versus tape-recorded music on hospitalized cancer patients. *Music Therapy*, 3(1), 17-28.
- Barra, M. E., Edlow, B. L. y Brophy, G. M. (2022, June). Pharmacologic therapies to promote recovery of consciousness. In *Seminars in Neurology* (Vol. 42, No. 03, pp. 335-347). 333 Seventh Avenue, 18th Floor, New York, NY 10001, USA: Thieme Medical Publishers, Inc..
- Bush, H. I., LaGasse, A. B., Collier, E. H., Gettis, M. A. y Walson, K. (2021). Effect of live versus recorded music on children receiving mechanical ventilation and sedation. *American Journal of Critical Care*, 30(5), 343-349.
- Goldfine, A. M. y Schiff, N. D. (2011). Consciousness: its neurobiology and the major classes of impairment. *Neurologic clinics*, 29(4), 723-737.
- Kleim, J. A. y Jones, T. A. (2008). Principles of experience-dependent neural plasticity: implications for rehabilitation after brain damage.
- Owen, A. M., Coleman, M. R., Boly, M., Davis, M. H., Laureys, S. y Pickard, J. D. (2006). Detecting awareness in the vegetative state. *science*, 313(5792), 1402-1402.
- Wood, R. L. (1991). Critical analysis of the concept of sensory stimulation for patients in vegetative states. *Brain Injury*, 5(4), 401-409.

Pilar Lirio, 27 diciembre 2023

<https://clavedesol.hypotheses.org/1017>

